

MONITORAR É CUIDAR: 10 ANOS DE OBSERVAÇÃO BIOGEOQUÍMICA DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS

Por Matheus Batista

Monitorar é, acima de tudo, uma forma de cuidar. Assim como levamos nossa bicicleta para revisão ou fazemos exames médicos de rotina, os ambientes marinhos também precisam ser acompanhados com frequência. Só assim conseguimos notar quando algo está fora do esperado e agir antes que o problema cresça.

O estuário da Lagoa dos Patos é uma das maiores e mais importantes regiões costeiras do Brasil. Neste local, as águas doces da Lagoa dos Patos se misturam com as águas salgadas do oceano Atlântico, criando um ambiente dinâmico e rico em vida. Esse encontro de águas gera transformações que influenciam diretamente os processos naturais que mantêm o equilíbrio do ecossistema, como a circulação e a reciclagem de matéria orgânica e nutrientes. Além disso, essa mistura de águas afeta o crescimento do fitoplâncton, organismos microscópicos que são base da vida marinha. Por tudo isso, o estuário tem um papel fundamental na ligação entre os ambientes continentais e oceânicos e no funcionamento da região costeira como um todo.

Há uma década, cientistas monitoram o estuário da Lagoa dos Patos. Mas o que isso quer dizer?

Isso significa que, todo o mês, pesquisadores coletam dados e informações sobre a qualidade da água, como temperatura, salinidade, oxigênio, nutrientes, carbono e clorofila, além de observar o comportamento de organismos microscópicos como o fitoplâncton. O monitoramento biogeoquímico do estuário da Lagoa dos Patos ajuda a acompanhar como o estuário responde a diferentes influências, desde fatores naturais, variações no clima e eventos extremos, até impactos causados pelas atividades humanas, como o uso da terra, o lançamento de poluentes e o excesso de nutrientes que chegam pelos rios.

“*O estuário da Lagoa dos Patos nunca é o mesmo, e é justamente por isso que o estudamos: para entender suas mudanças e proteger tudo o que esse ambiente representa para a vida marinha e para as pessoas que dependem dele.*”

10 anos de monitoramento: o que aprendemos?

Hoje sabemos que, dependendo da época do ano e das condições dos ventos e das chuvas, o estuário da Lagoa dos Patos pode ser dominado por águas mais doces, vindas dos rios, ou por águas mais salgadas, que entram do oceano. Essa variação natural muda completamente as características da água e afeta desde os tipos de fitoplâncton que se desenvolvem até a forma como o sistema captura ou libera carbono para a atmosfera. Também observamos que, em períodos de cheia, o excesso de nutrientes favorece o crescimento exagerado de algas, o que pode causar desequilíbrios ecológicos e até riscos à saúde.

Água doce do rio

Água salgada do mar

Além disso, o monitoramento de longo prazo tem permitido identificar tendências mais amplas e preocupantes, como o avanço da acidificação das águas, um dos sinais mais claros das mudanças climáticas em escala global. Essas informações são fundamentais para orientar políticas públicas, apoiar práticas sustentáveis de pesca e proteger os ecossistemas costeiros para as próximas gerações.

A ciência nos mostra que não basta agir apenas quando os problemas aparecem. É preciso observar, entender e antecipar. Monitorar o estuário da Lagoa dos Patos ao longo desses 10 anos foi, e continua sendo, uma forma de proteger esse ambiente tão valioso para a vida marinha e para as pessoas que dele dependem.

Imagem de satélite das águas da Lagoa dos Patos se espalhando pelo oceano Atlântico Sul

Fotos: Matheus Batista

